

GRUZIYA – O‘ZBEKISTON O‘RTASIDAGI O‘ZARO ICHKI VA TASHQI MUNOSABATLAR

Xabibullayeva Munisa Botir qizi

Xabibullayeva Sevinch Botir qizi

Xabibullayev To‘lqin Botir o‘g‘li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676927>

Annontatsiya : Gruziya O‘zbekistonning eng muhim tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. Ikki mamlakat munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy hujjat O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasida imzolangan do‘stlik va hamkorlik to‘g‘risidagi kelishuvdir. Iqtisodiy aloqalar bo‘yicha esa o‘zbek-gruzin Qo‘shma komissiyasi ikki tomonlama savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy yo‘laklarini shakllantirishda samarali bo‘g‘in bo‘lmoqda. Albatta, hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari qatori parlamentlararo munosabatlar ham muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar : Gruzin , osetin , „Real-KL“ , “ Airzena” , „Argotur“ , Tibilisi

1991-yil mart oyida o‘tkazilgan referendumda Gruziya aholisining mutlaq katta qismi mamlakat mustaqilligi uchun ovoz berdi. 1991-yil 9-aprel kuni Gruziya o‘z mustaqilligini e‘lon qildi. Shu yili bo‘lib o‘tgan prezident saylov larida muxolifat yetakchisi Zviad Gamsaxurdiya mamlakat prezidenti etib saylandi. Boshqaruv tajribasiga ega bo‘lmagan Z.Gamsaxurdiya o‘zining sakkiz oylik prezidentlik davrida mamlakat elitasi, ziyolilar bilan munosabatlarini buzdi, millatlar aro munosa batlarni keskinlashtirib, gruzin-abxaz mojaro sini keltirib chiqardi. 1991-yili Gruziya xalq demokratik partiyasi rahbarlari Z. Gam saxurdiyanning iste‘foga chiqishini talab qildi. Mamlakatda isyon boshlanib, Tbilisida haqiqiy janglar bo‘lib o‘tdi. Z.Gamsaxurdiya o‘z tarafdorlari bilan Tbilisini tark etdi. Z. Gamsaxurdiya prezidentlikdan chetlashtirilgandan so‘ng hokimiyat Eduard Shevardnadze boshchiligidagi Davlat kengashiga o‘tdi. Bu paytda mamlakatda ahvol og‘ir, gruzin-osetin urushi davom etayotgan edi. E. Shevardnadze bu urushni to‘xtatishga erishdi [1].

Shu yil oktabrda o‘tkazilgan saylovlarda E.Shevardnadze Gruziya Oliy Kengashi raisi etib saylandi. Ammo mamlakatda yig‘ilib qolgan muammolar, ayniqsa, iqtisodiy ahvolning og‘irligi E.Shevardnadze boshqaruviga nisbatan aholining noroziligini kuchaytirdi. 2003-yil o‘tkazilgan parlament saylovlaridan so‘ng E.Shevardnadze iste‘foga chiqqanligini e‘lon qildi. Yangi saylovlarda Mixail Saakashvili g‘olib Geydar Aliyev Zviad Gamsaxurdiya chiqdi. Bu jarayonlar Gruziya va G‘arb matbuotida «Atirgullar inqilobi» nomini oldi. Hokimiyatga ko‘pchiligi G‘arb davlatlarida ta‘lim olgan «yangi demokratlar» keldi. Mixail Saakashvili M. Saakashvili hukumati Gruziyada fuqarolarning davlat organlariga

murojaat qilishini yengillashtirish, soliqlarni kamaytirish, davlat mulkini xususiyashtirish kabi muhim islohotlarni amalga oshirdi. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilindi. Ammo M. Saakashvili davrida ham Gruziya bilan Janubiy Osetiya o'rtasidagi mojaro o'z yechimini topmadi. 2008-yil avgustda Gruziya, Rossiya, Janubiy Osetiya va Abxaziya ishti rokida bo'lib o'tgan harbiy to'qnashuv oqibatida Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligini tan olib, ular bilan ikki tomonlama munosabatlar o'rnatdi. 2012-yili bo'lib o'tgan parlament saylovlarida muxolifatchi «Gruziya orzusi» partiyasi g'olib chiqdi. Shu partiya vakili Georgiy Margvelash vili Gruziya prezidenti etib saylandi. 2016-yili bo'lib o'tgan parlament saylovlarida ham «Gruziya orzusi» g'alaba qozondi [2].

Gruziya Respublikasi prezidenti E. A. Shevardnadzening 1995-yil 4-sentabrda O'zbekistonga qilgan tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga ko'maklashdi. Tashrif chog'ida bir qancha bitimlar imzolandi. O'zbekiston Respublikasi bilan Gruziya Respublikasi o'rtada erkin savdo-sotiq to'g'risidagi, Investitsiyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoyalash haqidagi, Xalqaro avtomobil qatnovi to'g'risidagi bitimlar, Xalqaro avtomobil yuk tashuviga ruxsatnomalar ayirboshlash, berish va ulardan foydalanish tizimini vujudga keltirish to'g'risidagi bayonnoma o'zaro hamkorlikning me'yoriy-huquqiy negizini vujudga keltirdi. 1996-yil 27—28-mayda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning Gruziyaga tashrifi doirasida imzolangan davlatlararo, hukumatlararo va idoralalararo bitimlar majmui bu negizni yanada mustahkamladi. Ularning eng muhimlari: O'zbekiston bilan Gruziya o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirish haqidagi Deklaratsiya, Moliya-sanoat guruhlarini tuzishning asosiy qoidalari to'g'risidagi bitimdir. Ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish masalalari bilan shug'ullanuvchi qo'shma O'zbekiston-Gruziya komissiyasi tuzildi[3].

O'zbekiston bilan Gruziya o'rtasidagi tovar aylanmasi 1999-yilga nisbatan 2000-yilda salkam 3 baravar ortdi. 2000-yil O'zbekistonning eksportida paxta tolasi, energiya manbalari (neftni qayta ishlash mahsulotlari), oziq-ovqat, temir yo'l transporti xizmati, kimyoviy mahsulotlar, plastmassalar asosiy o'rin oldi. Meva va yong'oq, kofe, choy va shirinliklar, kimyoviy va shtapel tola, qora metallar va ulardan yasalgan buyumlar, mashina va asbob-uskunalar (uchish apparatlari qismlari), temir yo'l transporti xizmati, doridarmon import qilindi, O'zbekiston Respublikasida gurb sarmoyasi ishtirokidagi 7 korxonalar bor. „Real-KL“ qo'shma korxonasi chetdan mol keltirish, savdo-vositachilik faoliyati bilan shug'ullanadi. „Argotur“ sho'ba korxonasi 100 % xorijiy sarmoya bilan ishlaydi

va asosiy faoliyat turi savdo-vositachilik, aviatsiya biletlarini bronlash va sotishdir. O'zbekiston Respublikasida Gruziyaning „Airzena“ kompaniyasi (Gruziya havo yo'llari), „Trans-Georgia and Company Limited“, „Uzbek-Georgian Trans“ firmalarining vakolatxonalari mavjud. Bu kompaniya va firmalar yo'lovchi va turli yuklar tashish bilan shug'ullanadi. Gruziya portlari orqali O'zbekiston yuklarini xorijga tashish rivojlanmoqda. 1996-yilda shu yo'l orqali 100 ming tonna, 1997-yilda 285 ming tonna yuk tashildi. Gruziya orqali o'tadigan Yevropa — Osiyo transport yo'lasi — Traseka loyihasida O'zbekiston ham ishtirok etgan[4].

Ma'lumki, 2018-yil 20-yanvar kuni Gruziya parlamenti raisi Irakliy Kobaxidze boshchiligidagi delegatsiya rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Delegatsiya o'z tashrifini O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasidan boshladi. Muzokaralarda O'zbekiston bilan Gruziya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, turizm va transport-logistika, tranzit yo'laklarini shakllantirish sohasida hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama etildi. Shuningdek, tashrif doirasida 21 – yanvar kuni mazkur delegatsiya a'zolari Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev va senatorlar bilan ham uchrashishdi. Unda tomonlar parlamentlararo aloqalarni yanada rivojlantirishning bugungi holati va istiqbollari bo'yicha fikr almashishdi[5].

2019 yil 17 dekabrda 20 dekabr kuni qadar Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi vakillarining Tbilisi shahri (Gruziya)ga o'quv-tanishuv safari bo'lib o'tdi. Tashrifdan ko'zlangan maqsad - Gruziyaning inson huquqlari sohasida monitoring olib borish, hisobot berish, shuningdek keyingi choralar bo'yicha tajribasini o'rganishdan iborat bo'ldi. Tashrif davomida quyidagi vazirlik va idoralarda uchrashuvlar bo'lib o'tdi: 2019 yil 18 dekabr kuni Gruziya Hukumati Administraciyasining Inson huquqlari bo'yicha kengashi kotibiyatida O'zbekiston delegatsiyasining Bosh vazirning inson huquqlari va gender tengligi masalalari bo'yicha maslahatchisi Lela Akiashvili va Gruziya Inson huquqlari kengashi kotibiyati vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi, Shuningdek, Gruziya Hukumati Administraciyasining Siyosatni rejalashtirish va muvofiqlashtirish tizimi Departamenti bo'limi boshlig'i Giorgi Bobgiasvili hamda ushbu Departamentning Barqaror rivojlanish maqsadlari ustida ish olib boruvchi xodimi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. 2019-yil 19-dekabr kuni Gruziya Adliya vazirligida xalqaro sudlarda davlat vakolatxonasi bo'limi boshlig'i B. Dzmashvili boshchiligidagi vazirlik vakillari bilan. Gruziya Ichki ishlar vazirligida M. Peradze boshchiligidagi Inson huquqlarini himoya qilish va tergovning sifatini nazorat qilish boshqarmasi xodimlari bilan. Tashqi ishlar

vazirligida N. Salia boshchiligidagi Xalqaro shartnomalar Boshqarmasining xalqaro huquq departamenti xodimlari bilan O'zbekiston delegatsiyasining uchrashuvlari bo'lib o'tdi[6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston ensklopediyasi
2. O'zbekiston Milliy axborot agentligi
3. Jahon tarixio'quv qo'llanma Toshkent-2020
4. <https://uza.uz/posts/70670>
5. LEX.UZ
6. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi

